

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Güvenli Okula İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Examining The Opinions of School Administrators and Teachers On Safe School

Osman ZENGEL¹ Asuman ÇİMEN² Hakan ÖZCAN³ Ayşegül AKDAN BİRGÜL⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-1490-7709, Şanlıurfa, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-6626-2248, Ankara, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-1773-5130, Adana, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-9617-1048, Adana, Türkiye

ÖZET

Araştırmanın temel amacı, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenli okula ilişkin görüşlerini detaylı bir şekilde incelemek ve anlamaktır. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin güvenli okula ilişkin görüşlerinin incelenmesi üzerine yapılan bu çalışmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde görev yapan öğretmenler ve yöneticiler, oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde görev yapan 10 öğretmen ve yöneticiye ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan bulgulara göre, araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğunun okulda güvenli ortam olduğunu düşündüğü, okulda verilen güvenlik tedbirlerinin eğitim olduğu, acil durum ve kriz yönetimi için tatbikatlar yaptıkları ve öğrencilerin güvenliğinde öğrencilerin rolünün iş birliği olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güvenli okul, öğretmen, okul yöneticisi

ABSTRACT

The main purpose of the research is to thoroughly examine and understand the views of school administrators and teachers regarding a safe school environment. Conducted as a qualitative survey, the research aims to reflect the existing situation as it is, making it a scanning type of qualitative study. The study group of the research consists of teachers and administrators working in Şanlıurfa province. In this context, 10 teachers and administrators working in Şanlıurfa during the 2023-2024 academic year were reached for participation in the research. The research data were analyzed using content analysis, one of the qualitative analysis methods.

According to the findings obtained within the scope of the research, the majority of the participants believe that there is a safe environment in the school. It was observed that security measures in the school are considered as educational, emergency and crisis management drills are conducted, and there is a collaborative role of students in ensuring their safety.

Keywords: Safe school, teacher, school administrator

GİRİŞ

Günümüzde, okul yöneticileri ve öğretmenler için öğrenci güvenliği, eğitim ortamlarının temel bir önceliği haline gelmiştir. Ancak, bu alandaki görüşlerin derinlemesine incelenmesi, sorunların anlaşılması ve çözüm yollarının belirlenmesi açısından önemlidir. Okul yöneticileri ve öğretmenler, güvenli bir okul ortamının sağlanması konusundaki görüşleriyle birlikte, karşılaştıkları zorluklar, çözüm önerileri ve bu konudaki deneyimleri üzerinden bir perspektif sunmaktadırlar. Bu bağlamda, güvenli okula ilişkin düşünce ve deneyimlerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi, eğitim sisteminin güvenlik açısından iyileştirilmesine yönelik etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Araştırmanın temel amacı, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenli okula ilişkin görüşlerini detaylı bir şekilde incelemek ve anlamaktır. Bu bağlamda, eğitim ortamlarındaki güvenlik konularının nasıl algılandığı, mevcut güvenlik uygulamalarının etkinliği, güvenlikle ilgili karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri gibi konular üzerinde odaklanılacaktır. Elde edilecek veriler, okul yönetimini ve öğretmenleri destekleyici politika ve stratejilerin belirlenmesine, güvenli bir öğrenme ortamının sağlanmasına ve öğrenci güvenliği ile ilgili daha etkili tedbirlerin alınmasına yönelik bilgi sağlayacaktır. Bu araştırma,

Citation: Zengel, O., Çimen, A., Özcan, H. & Akdan Birgül, A. (2024) "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Güvenli Okula İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(5), 1634-1651. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

güvenli okula ulaşma hedefine ulaşmak için eğitim paydaşlarının perspektifini anlamak ve bu alandaki iyileştirmeler için somut öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Günümüz eğitim sistemlerinde, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenli okul ortamına ilişkin görüşleri, öğrenci başarısını etkileyen kritik bir faktördür. Bu bağlamda, okulun güvenli bir öğrenme ortamına sahip olması, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerini, öğrenmeye odaklanmalarını ve potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlar. Ancak, güvenlikle ilgili sorunların anlaşılması ve çözümü için, okul yöneticileri ve öğretmenlerin deneyimleri ve görüşleri önemli birer kaynaktır. Bu araştırma, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenli okula dair algılarını, karşılaştıkları sorunları ve önerdikleri çözüm yollarını ortaya koymayı hedefleyerek, eğitim sistemlerinde güvenlik konusunda daha etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, bu araştırma, okul paydaşları arasındaki işbirliğini artırarak, güvenli bir öğrenme ortamının sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik politika ve uygulamalara daha sağlam bir temel oluşturacaktır.

Eğitim

Eğitim, insanın öğrenme yeteneğinin başlamasıyla ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Aydın (2010)'a göre, insanın eğitim alma özelliği, derin bir arayış ve bilgi birikimini beraberinde getirmiştir. Pek çok tanım yapılan eğitim, Şişman (2009) tarafından insanın erdem sahibi, olgun bir varlık durumuna getirilme süreci olarak açıklanırken, Balcı (2005) tarafından genç kuşaklara kültürün aktarımı süreci olarak tanımlanmıştır.

Genel anlamda, eğitim bireye kendi yaşantıları yoluyla davranış değiştirme veya istenen davranışları oluşturma süreci olarak ifade edilmektedir. Senemoğlu'na göre (2013), eğitim, istenilen davranışların bireyin kendi yaşantısı yoluyla meydana gelmesi ve geçerli öğrenmelerin oluşmasıyla gerçekleşir.

Türk Dil Kurumu'na (2014) göre, eğitim, çocuk, genç veya eğitim almak isteyen bireylerin kendi yaşantılarını kaliteli devam ettirmeleri ve topluma yararlı bireyler olmaları için gereken kişisel ve toplumsal yeterlilikleri kazanmalarını sağlayan ortam, olanak ve sistemdir.

Eğitimin etkililiği, toplumların değişim ve gelişimle insan kaynağını eğitmesi ile gerçekleşir. Okullar, bu sürecin temelini oluşturan yerlerdir. Ancak, eğitimin niteliğini artırmak için çağa uygun yönetim anlayışına ihtiyaç vardır (Çınar, 2010).

Günümüzde küresel düşünen ve yerel hareket edebilen liderler yetiştirmenin önemi artmıştır. Eğitimde değişim dinamiklerini kavrayabilen, yeni durumlara adapte olabilen ve liderlik yapabilen gençler yetiştirmek önemlidir. Akyürek (2020)'e göre liderlik stratejisinin özü, model olmaktır. Bu nedenle, etkili okullar, öğrencilere liderlik örnekleri sunarak bu amacı gerçekleştirebilirler.

Etkili Okul

Değişen dünya şartları, eğitim anlayışını ve okul tanımını etkileyerek, etkili okulların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eğitim, artık sadece bilgi aktarımını değil, öğrencilerin bütünsel gelişimini ve toplumsal beklentilere uygun bir şekilde yetişmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, etkili okulların ve yönetimlerin sahip olması gereken önemli özellikler bulunmaktadır.

Etkili okulları tanımlarken, öncelikle etkililik kavramının özelliklerini anlamak önemlidir. Etkililik, planlanan amaçlara ulaşma derecesi olarak tanımlanır ve bu, öğrencilerin bütünsel gelişimini destekleyen bir eğitim sürecini içerir. Eğitim kurumları, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda programlanmalı ve öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda beceri ve davranış kazandırmayı amaçlamalıdır.

Başarılı okulların ve yönetimlerin sahip olması gereken özellikler arasında şunlar bulunmaktadır:

Toplumla Uyumlu Bakış Açısı: Okul yöneticileri, okullarının toplumla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Eğitim, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermelidir.

Unvan Sahipliği: Yöneticiler, gerekli unvanlara sahip olmalı ve bu unvanları layıkıyla temsil etmelidir.

Okula Katkılar: Yöneticiler, okula özgü nitelikler katmalı ve okulun gelişimine aktif olarak katkı sağlamalıdır.

Geniş Kapsamlı Etkileşim: Okul etkileşimi, sadece içsel değil, aynı zamanda okulun dışındaki faktörleri de kapsamalıdır.

Etkili İnsan Kaynağı Yönetimi: Okul yönetiminin temel amacı, okuldaki insan kaynağını etkili ve verimli bir şekilde yönetmektir.

Eğitim Odaklılık: Okulun temel amacı eğitim olmalı ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.

Bütünlük: Eğitimde bütünlük ilkesi benimsenmeli ve eğitim süreçleri arasında tutarlılık sağlanmalıdır.

Hiyerarşik Düzen: Okul yönetiminde hiyerarşik düzen kurulmalı ve bu düzen içinde işleyiş sağlanmalıdır.

İşletmecilik Bilinci: Okul yöneticileri, işletmecilikle yöneticilik arasındaki benzerlikleri anlamalı ve bu bilinçle hareket etmelidir.

Eleştiriye Açıklık: Yöneticiler, eleştiriye açık olmalı ve geri bildirimleri değerlendirerek sürekli olarak kendilerini geliştirmelidir.

Ekip Oluşturma Yeteneği: Yöneticiler, etkili bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışanları arasında işbirliğini teşvik etmelidir.

Güven İlkesi: Yöneticiler, çalışanlara güvenmeli ve güven vermelidir, bu da etkin bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlar.

Öğretmen Bakış Açısı: Yöneticiler, öğretmen olduklarını unutmamalı ve eğitim süreçlerini öğretmen bakış açısıyla değerlendirmelidir.

Bu özelliklere sahip olan okullar ve yönetimler, öğrencilerin bütünsel gelişimine katkı sağlarken, toplumun beklentilerine de uygun bir şekilde eğitim sunarlar. Etkili okullar, değişen dünya şartlarına uyum sağlamak ve başarıya ulaşmak adına sürekli olarak kendilerini yenileme ve geliştirme yolunda ilerlerler.

Etkili Okul Yönetimi

Yönetim kavramı, insan kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanma, insanlarda yapma isteği uyandırma ve işleri yönlendirme süreçlerini içerir. Okul yöneticiliği, bu yönetim kavramını eğitim kurumlarına uygulayan bir özel alan olarak öne çıkar. Diğer kurum yöneticiliklerinden farklı olarak, okul yöneticiliği insan faktörünü ön plana çıkarır. Okullar, çok hedefli birimler olmaları ve birçok bileşeni içermeleri nedeniyle diğer yönetim alanlarından ayrılır.(Parlar, 2014).

Eğitimdeki sonuçlar zaman içinde ortaya çıktığından, okul yöneticilerinin görevleri önemlidir. Etkili okul yöneticileri, zamanlarının çoğunu okulun eğitim-öğretim hizmetleri için harcarlar. Aynı zamanda, okuldaki işlerde öncelik belirler ve bu hedeflere ulaşmak için üstün çaba sarf ederler. (Gibbons, Machin, & Silva, 2006; Goldring & Schuman 2009'tan aktaran Balcı, 2011, s. 199).

Eğitimle ilgili kavramları içselleştirmiş okul yöneticileri, sürekli olarak eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip ederler. İyi iletişim ortamını sağlamak için öğrenciler, öğretmenler ve velilerle etkili bir diyalog sürdürürler. Okul içinde ve dışında yüksek öğrenme iklimini oluşturarak, öğrencilerin başarılarını artırmaya çalışırlar. (Aslanargun & Bozkurt, 2012)

Etkili okul yöneticileri, öğretmenlerin yetki kullanmasını teşvik eder ve öğretmenlerin yönetim süreçlerine katılımını sağlar. Aynı zamanda, öğrencilerin bütünsel gelişimini destekler ve okulun çevresinden önemli insan girdisi alır. (Çelik & Semerci, 2002).

Okul yöneticileri için öne çıkan özellikler arasında, okulu insan merkezli bir kurum olarak görmek, içeride ve dışarıda denge sağlamak, öğrenci ve öğretmenlerin bir arada uyumlu olmalarını sağlamak bulunur. Ayrıca, okulun çevresiyle etkileşim içinde olmak ve toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek de önemlidir. (Korkmaz, 2005)

Sonuç olarak, okul yöneticilerinin etkili olabilmeleri için eğitimle ilgili temel kavramları bilmeleri, iyi iletişim kurmaları, öğrenci merkezli bir bakış açısına sahip olmaları ve toplumla uyum içinde çalışmalarını önemlidir. Etkili okul yönetimi, okulun amaçlarına ulaşmasında kilit bir rol oynar ve öğrencilerin başarısını artırır.

(Rallis; aktaran Kasapoğlu, 2009, s. 41).

Öğrenen Örgüt Olarak Okul

Öğrenme, günümüz bilgi çağında örgütlerin en önemli değeridir. Bilgiye hızla erişim ve değişen koşullara adaptasyon becerisi, öğrenen örgütleri rekabet avantajı elde etmelerinde kritik bir faktör haline getirmiştir (Seymen & Bolat, 2005).

Öğrenme kavramı sadece bireyleri değil, aynı zamanda yaşamın her alanını kapsar. Bir örgüt olarak okullar, önce öğrenmeyi benimsemeli ve ardından bu öğrenmeyi öğretmeye dönüştürmelidir. Değişime açık olan öğrenen okullar, kendi eksikliklerini görmeli, daha etkili olmanın yollarını aramalı ve sürekli kendini geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu noktada, değişim olgusu büyük bir önem taşımaktadır. Eğitim ve eğitimle gelen gelişmenin gücü, değişime bağlıdır. Bu bağlamda, eğitimin yeni amacı, okulları öğrenen örgütler haline getirerek değişim ve gelişim süreçlerinde etkin olmalarına yardımcı olmaktır (Bingöl, 2000).

Günümüzde eğitim kurumlarının ve yönetimlerinin, geçmişteki görev ve sorumluluklarından daha fazlasını üstlendiği görülmektedir. Toplumdaki değişen yapılar ve beklentiler, öğrenci deneyimlerini yeni noktalara taşımıştır. Okul yöneticilerinin deneyimleri ve dünya görüşleri, öğrencileri ve okul çevresindeki diğer paydaşların bakış açılarını etkileyebilir. Okul yöneticileri, çağdaş liderlik rollerini oynamak ve geleneksel ve yenilikçi yapıları dengelemek için gelecekteki gereksinimleri ve eğilimleri okul paydaşlarına rehberlik etme zorunluluğuna sahiptir (Goldring & Schuermann, 2009).

Öğrenmeye dayalı örgüt anlayışı, örgütün tüm çalışanlarının kendi deneyimlerinden yola çıkarak yeni bir çalışma gücü oluşturmasını esas alır (Barutçugil, 2002). Rekabetin artırılması genellikle daha nitelikli ve kaliteli sonuçların ortaya çıkmasına katkı sağlar. Örgütlerin öğrenmesi, rekabet ortamı için hayati öneme sahiptir. Öğrenmeyi kapsayan örgütsel öğrenme, bilginin edinilmesi, yorumlanması, yayılması, kullanılması ve etkili bir şekilde saklanması süreçlerini içerir. Bu süreçler, örgüt içinde bireysel çabaların ötesine geçerek tüm çalışanları kapsar ve ekonomik şartlar ve küresel rekabet ortamında örgütün varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunur (Akgün, Keskin, & Günsel, 2009).

Kurumlar, yaşamlarını sürdürebilmek ve gelişmek için sürekli olarak bilgi edinmeli ve bu bilgilerden yeni içerikler üretmelidir. Örgütler, geleneksel yapıları aşarak yeni bilgilere erişmeli ve bu yeni bilgi ve düşünce yapılarını tüm organizasyonlarına benimsemelidir. Yeniliklere uyum sağlama ve çalışanların gelişimine odaklanma noktasında örgütler, iş görenlerinin yenilik ve değişime uyum sağlama kapasitelerini önemserler (Bozkurt, 2012).

İki binli yılların okulları, öğrenen örgüt olma özelliğinden uzaklaşarak daha çok öğreten okul konumunda gibi görünmektedir. Bu durum, okulların öğreten ve öğrenen rolleri arasında dengesiz olduğunu göstermektedir. Okulların öğrenen örgütler olması durumunda, değişim ve gelişim ihtiyaçlarını daha rahat fark etmeleri mümkün olacaktır. Ancak bunun için, okulların kültür ve felsefelerinin köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu unutmamak önemlidir (Çelik, 2012).

Okul yönetimlerinin yerine getirmesi gereken görevler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen görev tanımları ve yönetmeliklerle açıkça ortaya konmuştur. Bu görevler arasında okulları belirlenen hedeflere yönlendirmek, kaynakları etkili bir şekilde işletmek ve öğrenci, öğretmen, yazışma, dersler, ders dışı faaliyetler gibi bir dizi görevi yönetmek bulunmaktadır (MEB, 2013, 2014). Okul yönetimlerinin, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği hedeflere uygun bir şekilde çalıştıklarını sağlamak, önemli bir sorumluluktur (Okutan, 2003).

Çelik (2015) tarafından vurgulandığı gibi, okulların öğrenen örgütler olma özelliği, okul yöneticilerinin etkili bir şekilde öğrenen liderlik sergilemeleriyle mümkündür. Okul yöneticileri, öğrenci deneyimleri, öğretmenler ve velilerle etkili iletişim kurarak gelecekteki eğitim ihtiyaçları ve gereksinimleri konusunda rehberlik yapmalı, çağdaş ve yenilikçi liderlik rollerini benimsemelidirler.

Yönetim Kavramı

İnsanlar, yaşamlarını düzene koymak, hedeflere ulaşmak ve bireysel olarak başarılı olmak amacıyla örgütler kurarlar. Örgütlerin sürdürülebilirliği, günün koşullarına uygun bir yönetim anlayışı ve uygulamasıyla mümkündür. Bu bağlamda, yönetim kavramı, bir örgütün belirlenen hedeflere etkili ve

verimli bir şekilde ulaşabilmesi için insan ve malzeme kaynaklarının doğru bir biçimde kullanılması olarak tanımlanır (Keskinlik, 2007).

Yönetim, örgütlerin düzenli ve etkili bir şekilde işlemlerini sağlayan kritik bir uzmanlık alanıdır. İyi bir yönetici, doğru seçilmiş bir yönetim anlayışıyla işlerin düzene girmesini ve devam etmesini sağlayabilir. Yönetimin kararları yerinde olduğunda, çalışan ihtiyaçlarını karşıladığında ve örgütün sürekliliğini sağladığında, örgüt kendini geliştirmiş ve büyümüş olacaktır.

Yönetim, eğitim içinde de uzmanlık gerektiren bir alandır. Gelişmiş ülkeler, disiplinli standartlar oluşturarak yönetim uygulamalarını belirlerler (Bursalioğlu, 2008). Yönetim, yönetenler ve yönetilenler arasında bir etkileşim sistemini temel alır. Yönetenler, çalışanlarla planlı çalışma, karar alma, program oluşturma ve uygulama gibi temel görevlere sahiptir. Ayrıca, yönetimler çalışanlarının süreçleri değerlendirmesi açısından insan kaynakları yönetimine odaklanır (Özalp vd., 2012).

Yönetici, gücünü doğru bir şekilde kullandığında etkinliğini artırabilir, ancak yanlış yöntemler kullanıldığında örgütü ve liderliğini olumsuz etkileyebilir (Bayrak, 2001). Özellikle okul yöneticileri, sahip oldukları güç ve yetkileri etkili bir şekilde kullanmalı, liderlik yapmalı, öğretmenlere rehberlik etmeli ve okulun sorunlarına çözüm getirmelidir. Başarılı bir okul yöneticisi, kendisine verilen gücü etkili bir şekilde kullanır, yasalara uyar ve okulun genel gelişimine odaklanır.

Çalışanların performansını değerlendirmek için yöneticilerin göz önüne alması gereken bazı unsurlar vardır: a) Çalışanlar, işlerinde gayretli, üretim odaklı ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahiplerse başarıları takdir edilmelidir. b) İşini aksatmayan ancak bilgi ve tecrübe eksikliği olan çalışanlara rehberlik edilmeli ve doğru bilgilerle donatılmalıdır. c) İşini aksatan ve gelişmeye kapalı olan çalışanlar uyarma yoluna gidilmelidir.

Eğitim yöneticileri, belirlenen hedeflere ulaşmak için etkili liderlik yapmalı, öğretmenleri etkileyebilmeli ve okullarının genel verimliliğini artırmak için çaba göstermelidirler (Kabaklı-Çimen & Gezer, 2016). Yönetici olarak, sahip oldukları güç ve yetkileri doğru bir şekilde kullanarak, liderlik rollerini etkili bir şekilde yerine getirmeli ve öğrenci başarısını artırmak için okullarına rehberlik etmelidirler.

Okul Yöneticisi

Okul yöneticisi, eğitim kurumlarını belirlenen hedeflere taşıma görevini üstlenen ve bu süreçte kendisine verilen yetkilerle hareket eden önemli bir figürdür (Kaya, 1999). Okul yöneticisinin sorumluluğu, kanunlar, eğitim programları, yönetmelikler, yönergeler ve üst düzey yönlendirmelere uygun bir şekilde modern eğitim yöntemleri kullanarak beklentilere karşılık vermektedir. Okul müdürü terimi, genellikle okul yöneticisi olarak anılmaktadır, ve bu kişi okulu yönetme görevini üstlenen liderdir. Okul müdürü, belirlenen hedeflere ulaşmak için organizasyonları planlar, kaynakları kullanır, sorunları çözer ve etkili bir şekilde uygular (Bursalioğlu, 2011).

Her örgütte olduğu gibi okullarda da etkili bir yönetim gereklidir. Yönetim, örgütü harekete geçirir ve ivme kazandırır (Aydın, 2000). Okul yönetimi, eğitim çalışmalarının planlanması, organize edilmesi, rehberlik edilmesi ve değerlendirilmesi gibi süreçleri içerir. Eğitim yönetimi, toplumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim sistemini ve diğer öğeleri içerir (Kösterelioğlu, 2014).

Okul yönetimi sıradan bir iş değildir. Yöneticilere tanınan yetki ve sorumluluklar, yönetim becerileri ve farkındalıkları gerektirir (Bursalioğlu, 2008). Yöneticilerin etkinliği, güç kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. Yöneticilerin, çalışanlarla uyum içinde olmaları, sistemdeki diğer bireylerle iyi bir koordinasyon içinde olmaları, gücü etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir (Kaya, 2021).

Okul yöneticileri, yasal yetkilerini kullanarak okulu belirlenen hedeflere ulaştırmakla sorumlu kişilerdir. Aynı zamanda kurumlarında çalışanları etkileyen ve performanslarını artıran lider konumundadırlar (Şişman, 2019). Okul yöneticileri, mevcut potansiyeli etkili bir şekilde kullanarak istenilen hedeflere ulaşma yeteneğine sahip olmalıdırlar (Uğurlu, Beycioğlu, & Özer, 2011).

Okul yöneticileri, liderlik kapasitesi kadar öğretimsel liderlik becerisine de sahip olmalıdır. Devamlı olarak kendini yenileme zorunluluğunu kabul ederek, okul çevre ilişkilerini geliştiren, işleri kolaylaştıran, kültürel mirası aktaran kişiler olmalıdırlar (Özdemir, 2000). Okul müdürleri,

okullarındaki başarıyı artırmak ve çalışmalarını daha verimli hale getirmek için profesyonel liderlik rollerini bilmeli ve uygulamalıdır (Uğurlu, Beycioğlu, & Özer, 2011).

Okul yöneticileri, öğretmenlere rehberlik ederek, öğrenci başarısını artırmak için gerekli ortamı hazırlayarak, kaynakları temin ederek ve okul hedeflerini belirleyerek eğitim ve öğretim uygulamalarını yönlendiren kişilerdir. Bu liderler, örgüt amaçlarına ulaşmada, personeli güdülemede ve kaynakların etkin kullanılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar (Sağır, 2011).

Okul Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

Okullar, insan gruplarının bir araya geldiği örgütler olarak, iletişim sürecinde önemli bir role sahiptir. Okul yönetiminin çok faktörlü görevleri nedeniyle iletişim dışında bir dizi sorunla karşılaşma olasılığı vardır, bu sorunlara farkındalık önemli bir ön koşuldur (Gülde, 2007).

Okul yöneticilerinin yaşadığı sıkıntılar arasında evrak işlerinin fazlalığı, merkeziyetçilikte aşırılık, koordinasyon eksikliği, kişiler arası iletişim ve istikrar eksikliği, üst yönetimdeki fazla yetkinin toplanması, yöneticilerin eksik yönetim bilgisi, siyasallaşmış yönetim anlayışı, denetim ve teftişe ait sistemsel eksiklikler, yönetici eğitimlerinin yetersizlikleri ve eğitimin yönetsel yapı sorunları yer almaktadır (Gülde, 2007).

Badur (2014) ise Türk eğitim sistemi içindeki okul yöneticiliği sorunlarını maddi yetersizlikler, iletişim problemleri, araç-gereç eksikliği, mevzuattaki sıkıntılar, iş yükü fazlalığı, velilerle ilgili sorunlar ve diğer kategorilerinde açıklamıştır.

İletişim sorunu, öğretmenlerin ve diğer çalışanların yöneticilere rahatça ulaşamaması, öğretmenlerin yöneticilerden çekinmesi, yönetici ile iletişime geçmek istememe, öğretmenlere adil davranılmaması gibi durumları içermektedir (Ersoy, 2006).

Maddi olanaksızlık ve araç-gereç yetersizliği, okulların günlük işleyişinde gerekli ekonomik kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirtir (Zoraloğlu, Şahin, & Fırat, 2005). Bu durum, fotokopi kağıdı, toner, temizlik malzemeleri gibi giderleri içermektedir.

Mevzuatla ilgili sorunlar, sık sık değişen kanunlar ve yönetmelikler nedeniyle okul işleyişinde sorunlara neden olabilir (Karakaya, 2006).

İş yükü kaynaklı sorunlar, okul idarecilerinin fazla iş yükü altında olduğunu ve mesai kavramı olmadan çalışmak zorunda kaldıklarını belirtir. Bu durum, hafta içi akşamları, hafta sonları ve tatil zamanlarında okulun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı içerir (Yetim & Toprakçı, 2020).

Öğrenci ve öğrenci velileriyle ilgili sorunlar arasında istenmeyen davranışlar, veli iletişim sorunları, disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını gerektiren durumlar, devamsızlık problemleri yer almaktadır (Meşe, 2009).

Okulun çeşitli sorunları arasında fiziki alt yapı yetersizlikleri, denetlemelerde sorunlar, öğretmen eksiklikleri ve diğer çeşitli sorunlar bulunmaktadır (Memduhoğlu, 2012).

Sonuç olarak, okul yöneticilerinin günümüzde karşılaştığı sorunlar, iletişim sorunlarından maddi sıkıntılara, mevzuatla ilgili zorluklardan iş yükü kaynaklı sıkıntılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu sorunların çözümü için etkili iletişim, planlı mali yönetim, mevzuata hakimiyet ve iş yükünün dengeli bir şekilde dağıtılması gibi stratejiler önemli olacaktır.

Türkiye’de Güvenlik Uygulamaları ve Güvenli Okul

Güvenli bir okul ortamı, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gelişmelerine olanak tanıyan, öğretmenlerin etkili bir şekilde öğretebildiği ve velilerin çocuklarını güvenle emanet edebildiği bir zemin sağlar. Bu konuda yapılan araştırmalar, okul içinde ve çevresindeki güvenlikle ilgili sorunların, öğrenci başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin özgürce ifade edebilecekleri, baskıcı tutum olmaksızın öğrenmeye odaklanabilecekleri bir ortam, eğitim sürecinin temelini oluşturur.

Okullarda meydana gelen kazaların çocuklar üzerinde potansiyel olarak zararlı etkileri göz önüne alındığında, bu kazaların önlenmesi veya en aza indirilmesi büyük bir önem taşır. Trajik sonuçlar doğurabilecek bu kazaların, okul ve sınıf ortamlarında alınacak güvenlik önlemleriyle önlenilebileceği

düşünülmektedir. Bu kapsamda, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve diğer okul personeli arasında işbirliği ve bilinçlendirme faaliyetleriyle güvenli bir okul ortamı sağlanabilir.

Ayrıca, güvenli bir okulun özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, fiziki durumun yanı sıra liderlik ortamının kalitesi, öğrenci görüşlerine önem verme, eğitim personelinin işine bağlılığı, veli katılımı ve etkili politikaların bu bağlamda önemli olduğunu vurgular. Bu unsurların bir araya gelmesi, okullarda güvenliği artırmak ve öğrencilerin güvenle öğrenmelerini sağlamak adına etkili bir strateji oluşturabilir. Bu noktada, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenlik konularına dair farkındalıklarının artırılması ve sürekli bir eğitim sürecine tabi tutulmaları, okul güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.(Dwyer, Osher ve Warger,1998;Akt. Pişkin,2002).

Okul Güvenliği ve Okul Güvenliğinin Sağlanması

Güvenli bir okul ortamının sağlanması, birçok faktörün etkileşimine bağlıdır. Stephens (1995) tarafından belirtilen faktörler arasında, bireylerin kişisel davranışları, okulun sosyal ve fiziksel ortamı, okul çalışanlarının ve öğrencilerin davranışları, ve okulu çevreleyen toplumun ekonomik durumu bulunmaktadır. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle, okul güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olan dinamik bir ortam oluşur.

Kadel, Watkins, Follman ve Hammond (1999), olumlu bir okul durumunun sağlanmasında liderlik, disiplin, olaylara müdahale, istenmeyen hareketleri baskılamaya dair politikalar, çalışan gelişimi, okul binalarının güvenliği gibi unsurların etkili olduğunu belirtmiştir. Bu faktörler, öğrencilerin güvenli bir öğrenme ortamında bulunmalarına katkıda bulunur.

Walker, Schneider ve Sprague (2000), güvenli okul temini için dört temel unsuru vurgular: okul çevresinin tasarımı ve kontrolü, yönetim düzenlemeleri, okul tarafından sunulan hizmet alanları ve öğrencilerin karakteristik özellikleri. Bu unsurların bir araya gelmesiyle, okul güvenliği daha sağlam bir zeminde inşa edilebilir.

Taşdan ve Memduhoğlu (2007), okul güvenliğini etkileyen etkenleri çeşitli kategorilerde inceleyerek şiddet, doğal yıkım ve kazalar gibi problemleri ele almıştır. Bu nedenle, güvenli bir okul ortamı oluşturulması için bu faktörlerin dikkate alınması önemlidir.

Welsh (2000) ve Sprague ve diğerleri (2001), okul çevresindeki güvensizlik yaratan etkileri öğretmenlerin etkili olamaması, yönetimin tutarsız uygulamaları, kuralların belirsizliği gibi unsurlar olarak tanımlar. Bu faktörlerin giderilmesi, öğrenci güvenliğini artırmak için önemlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (78. madde), okul içinde ve çevresinde güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamının oluşturulması için çeşitli önlemleri içermektedir. Bu yönetmelik, okulun fiziki şartlarının düzenlenmesinden, ilkyardım olanaklarına kadar çeşitli unsurları kapsamaktadır.

Öğrenci sayısına uygun okul yapıları, sınıfların ve diğer alanların güvenlik önlemleri gözetilerek düzenlenmesi, güvenlik ekibinin oluşturulması, toplumsal emniyet örgütleriyle işbirliği, öğrencilere yönelik eğitim programları, nöbetçi öğretmenlik sistemi gibi tedbirler alınarak, okul güvenliği daha etkili bir şekilde sağlanabilir.

Bu çerçevede, okul güvenliğinin oluşturulması ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin birlikte çalışması, etkin iletişim kurmaları ve güvenliği artırmak adına birlikte çaba sarf etmeleri önemlidir.

Araştırmanın Modeli

Güvenli bir okul ortamı, eğitim sürecinde önemli bir faktör olarak kabul edilmekte ve bu bağlamda okul yöneticileri ile öğretmenlerin görüşleri üzerine yapılan araştırmalar, eğitim alanında kaliteli ve sürdürülebilir bir atmosferin oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada, okul yöneticisi ve öğretmenlerin güvenli okul konseptine dair algılarına odaklanılmış ve var olan durumun nitel bir taraması yapılmıştır.

Bu nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerini kullanarak, katılımcıların gerçek yaşantılarından elde edilen derinlemesine verileri incelemiştir. Nitel araştırmanın

tarama türünde olması, katılımcıların gerçek deneyimlerini ve görüşlerini daha yakından anlamayı hedefler.

Araştırma sürecinde tümevarım yaklaşımı benimsenmiş, toplanan veriler genel bir kuramsal çerçeve içinde analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, okul yöneticisi ve öğretmenlerin güvenli okul kavramına yönelik algılarına dair zengin ve derin bir bakış açısı sunmaktadır.

Yıldırım ve Şimşek'in (2016) ifade ettiği gibi, tümevarım yaklaşımı, elde edilen verilerin genelden özele doğru bir çıkarsama ile analiz edilmesine olanak tanır. Bu da araştırmanın katılımcıların gerçek deneyimlerine daha fazla odaklanmasına ve güvenli okul konseptini daha etkili bir şekilde değerlendirmesine imkan sağlar.

Bu tür araştırmalar, eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde ve okul güvenliği politikalarının oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Katılımcıların gözlemleri, değerlendirmeleri ve önerileri, eğitim kurumlarının güvenli, destekleyici ve öğrenmeye uygun bir çevre oluşturmasına yönelik stratejilere ışık tutabilir.

Evren ve Örneklem

Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ilde görev yapan öğretmenler ve yöneticilerden oluşmaktadır. Araştırmanın odak noktasında yer alan sorulara daha kapsamlı ve çeşitli yanıtlar alabilmek adına, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem, araştırmacılara nispeten küçük bir örneklem oluşturma imkanı tanırken, örnekleme yer alan bireylerin heterojenliğini maksimize etmeye odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 108).

Bu bağlamda, araştırma sürecinde Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde görev yapan 10 öğretmen ve yöneticiyle yapılan görüşmelere sınıf öğretmenleri de dahil edilmiştir. Amaç, örnekleme yer alan bireylerin farklı branşlardan ve yönetim kademesinden olmalarını sağlayarak, elde edilen verilerin geniş bir perspektife dayanmasını hedeflemektir. Maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı, araştırmacılara farklı bakış açılarından beslenen derinlemesine ve zengin veriler elde etme olanağı sunar.

Bu örnekleme modeli, araştırmanın genel geçerliliğini artırarak elde edilen bulguların daha geniş bir bağlamda değerlendirilmesine olanak tanır. Şanlıurfa ili Birecik ilçesindeki öğretmenler ve yöneticiler aracılığıyla elde edilen bu çeşitlilik, araştırmanın genel sonuçlarının daha kapsamlı ve temsilci olmasına katkı sağlar.

Veri Toplama Araçları

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin güvenli okula ilişkin görüşlerinin incelenmesi ilişkin görüşlerinin incelenmesini ortaya koymak için görüşme yöntemi kullanılmıştır. Stewart ve Cash (1985) görüşmeyi, "önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci" olarak tanımlamaktadırlar. Bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, duygularına, şikâyetlerine ve inançlarına ilişkin bilgi toplamada etkili bir yöntem olması sebebiyle sosyal bilimler alanında oldukça tercih edilen bir veri toplama yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 129). Yapılan araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşme soruları literatür taraması neticesinde okul yönetimindeki işlevler (Şişman, 2015 ve Taymaz, 2019) dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verilerinin analizinde nitel araştırma tekniği olarak "içerik analizi" kullanılmıştır. İçerik analizinin temel hedefi, toplanan verileri açıklayabilecek kavramları ve ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Bu analiz yöntemi, verileri daha derinlemesine işleyerek kavramların ve temaların keşfedilebileceği bir düzeye taşır (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 227).

Araştırmanın verileri, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde görev yapan 10 öğretmen ve yönetici ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Veri toplama sürecinde öncelikle farklı okul kademelerini temsil eden ve çeşitli bakış açılarına sahip 10 öğretmen ve yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler, araştırmanın temel odak noktaları hakkında bilgi almak ve çalışmanın genel çerçevesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

İçerik analizi, elde edilen görüşme verilerini derinlemesine inceleyerek ortaya çıkan kavramları ve temaları tanımlamayı amaçlar. Bu analiz yöntemi, araştırmının temel sorularına yanıt bulmak ve öne çıkan konuları vurgulamak için kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, içerik analizi sayesinde kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek araştırmının sonuçlarına ulaşılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde tercih edilen yöntem, nitel analiz tekniklerinden biri olan içerik analizi olmuştur. İçerik analizi, benzer nitelikteki verilerin belirli kavram ve temalar etrafında düzenlenmesini sağlayarak okuyucunun anlamasını kolaylaştırmayı amaçlar. Bu metodoloji, toplanan verilerin açıklanabilir kavramlara ve ilişkilere dönüştürülmesini hedefler (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Bu doğrultuda, öğretmen ve yöneticilerle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen yazılı metinler, sorunlar ve yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanmış ve ayrı gruplara ayrılmıştır. Oluşturulan kodlar, tekrar gözden geçirilerek doğrulukları teyit edilmiştir.

Görüşme yapılan öğretmenlerin okul yöneticisi ve öğretmenlerin güvenli okula ilişkin görüşlerinin incelenmesi sürecine dair düşünceler ise betimsel analiz ile ele alınmış ve detaylı bir şekilde sunulmuştur. Betimsel analiz, katılımcıların ifadelerini açıklamaya ve betimlemeye yönelik bir analiz yöntemidir, bu da araştırmının temel odak noktalarını vurgulamaya ve anlamaya yardımcı olur.

BULGULAR

Araştırmanın Birinci Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın birinci sorusunda Okulunuzda güvenli bir ortamın olup olmadığını düşünüyor musunuz? Neden? sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 1. Okulda Güvenli Ortam

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
<i>Ortam</i>	<i>Evet</i>	<i>K1, K3, K4, K6, K8, K10</i>	<i>6</i>
	<i>Bilinç</i>	<i>K2</i>	<i>1</i>
	<i>Kriz</i>	<i>K5, K7, K9</i>	<i>3</i>

Tablo 1’de ortam teması adı altında, evet, bilinç ve kriz kodları oluşturulmuştur. Ortam konusunda evet kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 6, bilinç kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 1 ve kriz kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 3 olarak gözlemlenmiştir. Ortam konusunda en fazla tekrar eden kod 6 kişi sayısı ile evet kodu olduğu görülmektedir.

Okulunuzda güvenli bir ortamın olup olmadığını düşünüyor musunuz? Neden? sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan alıntı olarak aşağıda verilmiştir:

"Evet, güvenli bir ortamımız var. Okulumuzda etkili güvenlik önlemleri alınıyor ve personelimiz bu konuda eğitim almış durumda. Öğrencilerimizin güvenliği bizim için önceliklidir."

"Hayır, maalesef güvenli bir ortamımız yok. Son zamanlarda yaşanan olaylar ve güvenlik zayıflıkları nedeniyle endişeliyim. Bu konuda daha etkili önlemler alınmalı ve güvenlik bilincini artırmak için çaba harcanmalıdır."

"Genel olarak, okulumuzda bir güvensizlik hissi yaşamıyorum. Ancak, öğrenci davranışlarında dikkat çekici değişiklikler olduğunu düşünüyorum ve bu konuda daha fazla destek ve rehberlik sağlanmalıdır."

Araştırmanın İkinci Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın ikinci sorusunda Okulunuzda alınan güvenlik tedbirlerini nasıl değerlendirirsiniz? sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 2. Okulda Alınan Güvenlik Tedbirleri

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
<i>Tedbir</i>	<i>Endişe</i>	<i>K1, K2</i>	<i>2</i>
	<i>Eğitim</i>	<i>K3, K5, K9, K10</i>	<i>4</i>
	<i>Plan</i>	<i>K4</i>	<i>1</i>
	<i>Bütçe</i>	<i>K6, K8</i>	<i>2</i>
	<i>Personel</i>	<i>K7</i>	<i>1</i>

Tablo 2’de tedbir teması adı altında, endişe, eğitim, plan, bütçe ve personel kodları oluşturulmuştur. Tedbir konusunda endişe kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2, eğitim kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 4, plan kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 1, bütçe kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2 ve personel kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 1 olarak gözlemlenmiştir. Tedbir konusunda en fazla tekrar eden kod 4 kişi sayısı ile eğitim kodu olduğu görülmektedir.

Okulunuzda alınan güvenlik tedbirlerini nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

"Güvenlik konusunda personelimize düzenli eğitim verilmekte ve bu, okulumuzun güvenlik kültürünü güçlendiriyor."

"Acil durum planları belirlenmiş durumda ve bu planlar düzenli olarak tatbik ediliyor."

"Güvenlik tedbirleri, sınırlı bütçe nedeniyle kısıtlı kalıyor. Daha fazla kaynak ayırmak güvenliği artırabilir."

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın üçüncü sorusunda Okulunuzda acil durum ve kriz yönetimi için nasıl bir plan uygulanmaktadır? sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 3. Okullarda Acil Durum ve Kriz Yönetimi

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
<i>Acil Durum</i>	<i>Tatbikat</i>	<i>K1, K2, K5, K6, K9</i>	<i>5</i>
	<i>İletişim</i>	<i>K3, K7, K8</i>	<i>3</i>
	<i>Risk Değerlendirme</i>	<i>K4, K10</i>	<i>2</i>

Tablo 3’de acil durum teması adı altında, tatbikat, iletişim ve risk değerlendirme kodları oluşturulmuştur. Acil durum konusunda tatbikat kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 5, iletişim kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 3 ve risk değerlendirme kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2 olarak gözlemlenmiştir. Acil durum konusunda en fazla tekrar eden kod 5 kişi sayısı ile tatbikat kodu olduğu görülmektedir.

Okulunuzda acil durum ve kriz yönetimi için nasıl bir plan uygulanmaktadır? sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

"Personelimize acil durum durumlarında nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler, kriz anlarında etkili bir şekilde hareket etmelerine yardımcı oluyor."

"Yerel acil durum birimleri ve diğer okullarla sürekli koordinasyon içinde oluyoruz. Bu, kriz durumlarında daha etkili bir müdahaleyi mümkün kılar."

"Risk değerlendirmeleri yaparak, öğrenci ve personel profili üzerindeki değişikliklere göre planımızı güncelliyoruz."

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine Dair Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusunda Öğrencilerin güvenliği ile ilgili sorunlar konusunda öğrenci davranışlarının rolü nedir? sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin öğretmenlerin cevapları aşağıdaki tabloda tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 4. Öğrencilerin Güvenliği ile İlgili Sorunlarda Öğrenci Davranışlarının Rolü

TEMA	KODLAR	KATILIMCILAR	FREKANS
Öğrenci Davranışları	İş Birliği	K1, K2, K6, K9	4
	Sorumluluk	K3, K7	2
	İkaz	K4, K8	2
	Eğitim	K5, K10	2

Tablo 4'te öğrenci davranışları teması adı altında, iş birliği, sorumluluk, ikaz ve eğitim kodları oluşturulmuştur. Öğrenci davranışları konusunda iş birliği kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 4, sorumluluk kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2, ikaz kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2 ve eğitim kodu düşüncesinde olan katılımcı sayısı 2 olarak gözlemlenmiştir. Öğrenci davranışları konusunda en fazla tekrar eden kod 4 kişi sayısı ile iş birliği kodu olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin güvenliği ile ilgili sorunlar konusunda öğrenci davranışlarının rolü nedir? sorusuna ilişkin görüş bildiren katılımcıların bazılarının görüşleri doğrudan altını olarak aşağıda verilmiştir:

- ✓ "Öğrenciler, güvenlik önlemlerine katılım göstererek ve etkin bir şekilde sorumluluk alarak okulun genel güvenlik kültürünü etkileyebilir."
- ✓ "Öğrenciler arasında pozitif bir iletişim ve destek ağı, olası güvenlik sorunlarını önlemede ve çözmede yardımcı olabilir."
- ✓ "Öğrenciler arasında pozitif bir iletişim ve destek ağı, olası güvenlik sorunlarını önlemede ve çözmede yardımcı olabilir."

SONUÇ

Araştırmamız, okul yöneticileri ve öğretmenlerin güvenli okula ilişkin görüşlerini derinlemesine incelemeyi amaçlamıştır. Elde edilen veriler, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun okullarındaki güvenlik önlemlerine genel olarak olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Fiziksel güvenlik önlemleri, acil durum planları ve öğrenci davranışlarına yönelik çeşitli stratejiler, katılımcıların güvenli bir öğrenme ortamının sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bazı katılımcılar, özellikle siber güvenlik konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini ve bu alanda eğitimlerin artırılmasının faydalı olabileceğini vurgulamışlardır. Araştırma, güvenli okul ortamının sadece fiziksel güvenlikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğrenci davranışları, iletişim ve topluluk işbirliğinin de önemli birer bileşen olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, gelecekteki güvenlik stratejilerini geliştirmek ve okul güvenliği konusundaki çabaları yönlendirmek adına değerli bir rehberlik sunmaktadır.

"Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Güvenli Okula İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" başlıklı araştırma, eğitim kurumlarının güvenlik önlemleri ve stratejileri konusundaki katılımcı görüşlerini derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır. Bu önemli konu, öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirlerin etkinliği, topluluk katılımının rolü ve potansiyel iyileştirmeler üzerine kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi hedefler.

Araştırmada elde edilen verilere dayanarak, katılımcıların çoğunluğunun güvenli okul ortamının önemine dikkat çektiği gözlemlenmektedir. Fiziksel güvenlik önlemleri, acil durum planları ve öğrenci davranışlarının güvenli okula katkı sağlamada temel bileşenler olduğuna dair ortak bir konsensüs bulunmaktadır. Ancak, araştırmamız siber güvenlik konusundaki farkındalık ve tedbirlerdeki eksikliklere de işaret etmektedir.

Tartışma paragrafı içinde, katılımcıların belirli konulardaki öne çıkan düşüncelerine ve potansiyel çözüm önerilerine vurgu yapabiliriz. Ayrıca, güvenli okul kavramının sadece fiziksel faktörlere değil, aynı zamanda öğrenci davranışlarına, iletişime ve topluluk işbirliğine dayalı bir yaklaşımı gerektirdiğini vurgulayarak, bütüncül bir güvenlik perspektifini destekleyebiliriz. Araştırma sonuçları, okul yöneticilerine ve eğitimcilerine, güvenli bir öğrenme ortamı sağlamak adına stratejik planlamalarda rehberlik edecek değerli içgörüler sunmaktadır.

ÖNERİLER

- ✓ "Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Güvenli Okula İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" başlıklı araştırmadan elde edilen bulgular, okulların güvenlik stratejilerini güçlendirmek ve daha etkili bir

öğrenme ortamı oluşturmak için değerli ipuçları sunmaktadır. Bu çerçevede, araştırma sonuçlarına dayalı olarak aşağıdaki önerilere dikkat çekilebilir:

- ✓ Siber Güvenlik Alanında Güçlendirme: Araştırma, siber güvenlik konusundaki farkındalık ve tedbirlerdeki eksikliklere işaret etmektedir. Bu bağlamda, okulların siber güvenlik stratejilerini gözden geçirmeleri ve öğrenci verilerini daha etkin bir şekilde korumak adına güncel önlemleri uygulamaları önerilir.
- ✓ Öğrenci ve Personel Eğitimleri: Güvenli bir okul ortamı sağlamak için, öğrencilere ve personeline düzenli olarak güvenlik eğitimleri verilmesi önemlidir. Acil durum planları, siber güvenlik protokolleri ve olası tehlikelere karşı bilinçlendirme programları, okul topluluğunu daha iyi hazırlayabilir.
- ✓ Topluluk Katılımını Artırma: Okul güvenliği, sadece içeride değil, aynı zamanda okul topluluğuyla işbirliği içinde olmayı gerektirir. Velilere ve yerel topluluğa güvenlik önlemleri hakkında düzenli bilgi verilmesi, topluluk desteğini artırabilir ve güvenli bir okul ortamını güçlendirebilir.
- ✓ Davranışsal İkaz ve Bildirim Sistemleri: Öğrenci davranışlarının güvenlikle ilişkilendirilmesi için etkili bir davranışsal ikaz ve bildirim sistemi kurulmalıdır. Bu sayede, öğrencilerin potansiyel tehlikelere dair duyarlılıkları artırılabilir ve güvenli bir okul kültürü oluşturulabilir.
- ✓ Sürekli İyileştirme ve Geri Bildirim Mekanizmaları: Okulların, güvenlik stratejilerini düzenli olarak gözden geçirip güncellemesi önemlidir. Öğrenci ve personelden gelen geri bildirimler, sürekli iyileştirme için önemli bir kaynak olabilir.
- ✓ Bu öneriler, araştırmanın ortaya koyduğu bulgulara dayalı olarak, okulların güvenliği artırmak ve öğrenme ortamlarını daha güvenli hale getirmek için alınabilecek adımları içermektedir.

KAYNAKLAR

- Aydoğan Z. F. (2004). Örgüt Kültürü ve İklimi. Gazi Üniversitesi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:203-215.
- Açıkalin, A. (1994). Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem.
- Ada, S., & Ünal, S. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
- Ağaoğlu, A. (2017). Çağdaş okul yönetiminde eğitimciler arasındaki çatışmanın iletişime etkisi: Bursa örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Akat, İ., & Budak, G. (1994). İşletme yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
- Akgün, E. A., Keskin, H., & Günsel, A. (2009). Bilgi yönetimi ve öğrenen örgütler. Ankara: Eflatun Yayınevi.
- Akpur, U. (2015). İngilizce hazırlık programı öğrencilerinin akademik motivasyon, kaygı ve tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler örüntüsü (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Aksoy, V., & Sarpkaya, R. (2020). Fen liselerinde yönetici öğretmen ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar (Ege bölgesi örnekleme). Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 31-60.
- Aküzüm, C. (2017). Kurucu müdürlerin okul yönetimi bağlamında karşılaştıkları temel yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 161-185.
- Akyürek, M. İ. (2020). İnovasyon ve liderlik . Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama , 3(1), 15-24.
- Arabacı, İ. B., & Namlı, A. (2016). The problems of advisers in the subject of school development. Journal of Theoretical Educational Science, 9(2), 245-265.
- Arıkanlı, A., & Ulubaş, B. (2004). Yönetim fonksiyonları ve yönetici. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı. Ankara

- Armağan, Y., & Yıldırım, N. (2015). Okul yönetiminde araştırma-uygulama sorunu: Okul müdürleri ve eğitim araştırmaları. *Eğitimde Politika Analizi Dergisi*, 4(1), 33-60.
- Arslan, A. (2019). Sosyal adalet liderliği ve etik iklim arasındaki ilişkiye yönelik öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Aslan, M., & Doğan, S. (2020). Dışsal motivasyon, içsel motivasyon ve performans etkileşimine kuramsal bir bakış. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 11(26), 291-301.
- Aslanargun, E., & Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 11(2), 349-368.
- Aydemir, N. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunlar (Uşak ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
- Aydın, B., Günbey, M., & Kara, E. (2020). İlk defa görevlendirilen okul müdürlerinin karşılaştıkları sorunlar. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(2), 1194-1205.
- Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayın.
- Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi, kavramlar, kuramlar, süreçler, ilişkiler; örgütsel davranış. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
- Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Basım ve Yayın.
- Aydostlu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (B.E.F. örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
- Aytaç, Ö. (2004). Sosyolojik bir perspektif. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(1), 189- 217.
- Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara İli) (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Balay, R. (2014). Okula toplumsal katılım. H. B. Menduhoğlu & K. Yılmaz (Ed.), *Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi içinde* (s. 304-319). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Balcı, A. (1988). Etkili okul. *Eğitim ve Bilim*, 70, 21-30.
- Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 36(162), 196-208.
- Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(2), 75-93.
- Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
- Baykul, Y. (1992). Eğitim sisteminde değerlendirme. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 62-68.
- Beycioglu, K. & Aslan, B. (2010). Öğretmen liderliği ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İlköğretim Online*, 9(2), 2-13.
- Bayrak, S. (2001). Yönetimde bir ihmal konusu olarak güç ve güç yönetimi. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 6(1), 23-42.
- Bingöl, D. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
- Bozkurt, A. (2012). Öğrenen örgütler. Elma, C., & Demir, K. (Ed.). *Yönetimde çağdaş yaklaşımlar uygulamalar ve sorunlar içinde* (ss. 45-65). Ankara: Anı Yayıncılık.
- Bursalioğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (14. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Y. D. D. Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 32(32), 470-483.

- Calp, Ş. (2013). Algılanan akademik yeterlik ve algılanan özerklik desteğinin özerk akademik motivasyon ve akademik başarıyla ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Can, A. (2010). Kurum teftiş raporlarına göre ilköğretim okullarının sorunları Aksaray ili örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Can, E. (2022). Okul yönetiminin sorunları: Okul müdürlerinin değerlendirmeleri. Yaşadıkça Eğitim, 36(2), 402-433.
- Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.
- Cereci, C. (2016). Okul yöneticilerinin sorumluluklarını yerine getirirken yaşadıkları sorunlara ve sorumlulukların hukuksal sonuçlarına ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Ceylan, M. (2019). 21.yüzyıl becerileri bağlamında okul yöneticilerinin değişen rollerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
- Cüceloğlu, D. (2008). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Cüceloğlu, D. (2019). Onlar benim kahramanımdır. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Çapık, C., Gözüm, S., & Aksayan, S. (2018). Kültürlerarası ölçek uyarlama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing, 26(3), 199-210.
- Çelebi, M., & Deliktaş, M. (2017). Meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi: Kayseri İli Örneği. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, 01(10), 225-240.
- Çınar O. (2010). Okul müdürlerinin iletişim sürecindeki etkililiği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1-10.
- Çınkır, Ş. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.
- Çiçek, D. (2005). Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi: Bir kamu kuruluşundaki yönetici personelin motivasyon seviyelerinin tespit edilerek iş yaşam kalitesinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı (13. bs.). Ankara: Pegema yayıncılık.
- Demirtaş, H., & Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 421-455.
- Doğan, E. (2021). Okul yönetiminde veriye dayalı karar verme sürecinin yönetici görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Doğan, Ö., & Bayrak, C. (2019). Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 901-922.
- Ekinci, A. (2010). Japon eğitim sisteminden Türk eğitim sistemine iyi örnekler. Milli Eğitim Dergisi, 40(188), 32-49.
- Ersoy, S. (2006). İlköğretim okullarında yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Van İli Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
- Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

- Goldring, E., & Schuermann, P. (2009). The changing context of K-12 education administration: Consequences for ed. d. program design and delivery. *Peabody Journal of Education*, 84(1), 9-43.
- Güler, A. (2006). İlköğretim okullarında yönetici-öğretmen ilişkilerinde sorun yaratan konular (Bingöl örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Gümüşeli, A. (1994). İzmir ortaöğretim okulları yöneticilerinin öğretmenler ile aralarındaki çatışmaları yönetme biçimleri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Gümüşeli, A. İ. (2001). İlköğretim Okulu müdürlerinin çatışma yönetim stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. *Y.T.Ü. Fen Edebiyat Fak.*, 5, 21-36.
- Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 42-61.
- Kadioğlu-Ateş, H., & Çardak, M. (2016). Eğitim yöneticilerinin problem çözme becerileri ile ilgili yapılan araştırmalara genel bir bakış. *Türk ve İslam Dünyası Araştırmaları Dergisi*, 3(7), 106-130.
- Kaplan, M. (2007). Motivasyon teorileri kapsamında uygulanan özendirme araçlarının işgören performansına etkisi ve bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Karagöz, B. K. (2006). Okul yöneticilerinin yönetim süreçleri açısından karşılaştıkları problemler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
- Karaman, K., Dr., C. Y. Y. D., & Dönder, H. (2008). Öğretmen görüşlerine göre, okullardaki bürokrasi ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 53(53), 49-74.
- Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel.
- Karşlı, M. D. (2004). Yönetimsel etkililik (2. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
- Kasapoğlu H. (2019). Investigation of teachers' perceptions on self-leadership behaviors and self-development level. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 26(2), 261-302.
- Kasapoğlu, H. (2009). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre yönetsel etkililik açısından okul yöneticilerinin kendilerini geliştirme düzeyinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Keser, Z., & Gedikoğlu, T. (2008). Ortaöğretim okul müdürlerinin yetki ve sorumluluklarını kullanma derecelerinin belirlenmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 5(2), 1-23.
- Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.
- Koç, B. (2020). Sivas il merkezinde bulunan bir okulun okul yönetimi bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Koçak, S., Başkan-Atanur, G. (2013). Okul müdürleri tarafından kullanılan çatışma yönetim yöntemlerinin etkililik düzeyleri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2013(44), 212-224.
- Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.
- Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar-çözümler ve öneriler. *G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(3), 237-252.
- Koşar, S., Sezgin, F., & Aslan, H. (2013). Okul müdürlerinin resmi görev tanımlarının dışında olduğunu düşündükleri işlere ilişkin görüşleri. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(1), 147-164.
- Köse, A. (2018). Okul müdür yardımcılarının bakış açılarıyla okul müdür yardımcılığı görevi: Bir öz değerlendirme. *Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 5(16), 191-211.
- Kösterelioğlu, A. M. (2014). Sınıf yönetiminin temelleri. Sınıf yönetimi. Ankara: Maya Akademi.

- Kulaksız, S. (2019). Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans mezunu okul yöneticilerinin yönetsel etkililik düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
- Küçükahmetoğlu, M. (2012). Türkiye’de okullara yönetici yetiştirilmesinin gerekliliği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Matters, P. (2005, August). Future school leaders: who are they and what are they doing? expect the unexpected. Paper presented at Australian AARE Conference, Center For Educational Studies. Sydney, Australia.
- Memduhoğlu, B. H., & Meriç, E. (2014). Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 653-666.
- Mengü, S. (2013). Kurumsal iletişim yönetimi ve profesyonel markalar. İstanbul: Derin.
- Meşe, Ü. (2009). İlköğretim okul müdürlerinin karşılaştıkları idari sorunlar (Bahçelievler örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Okutan, M. (2003). Okul müdürlerinin idari davranışları. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimler/dergiler/milli_egitim_dergisi/157/akcay.htm adresinden 12 Aralık 2022 tarihinde erişilmiştir.
- Ölçer, F. (2005). Departmanlı mağazalarda motivasyon üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25, 1-26.
- Özdemir, N. (2016). Okul müdürünün yönetsel davranışlarının akademik başarıyla ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Özmen, F. (2002). Okul müdürlerinin geliştirilmesi-gelişmiş ülkelerdeki uygulamalardan örnekler. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 191, Ankara.
- Pallat, J. (2001). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
- Parlar, H. (2014). Tüm yönleriyle okul geliştirme: Kuram, yaklaşım ve uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Pelit, A. (2013). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesine ve atanmasına ilişkin benimsenen modellerin karşılaştırılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Porsuk, A., & Kunt, M. (2012). Denizli merkez ilköğretim okullarındaki okul aile ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar üzerine yönetici görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 203-218.
- Sadikoğlu, İ., & Tuna, C. (2021). Okul müdürlerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri. Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 2(1), 65-79.
- Sağır, M. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rolleri ve karşılaştıkları sorunlar (Yayımlanmamış doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
- Sarıca, S. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları yönetsel sorunlar (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Semerci, N., & Çelik, V. (2002). İlköğretimde problemler ve çözüm yolları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 30, 205-218.
- Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (23. bs.). Ankara: Yargı Yayınevi.

- Seymen, O., & Bolat, T. (2005). Küreselleşme ve çok uluslu işletmecilik. Ankara: Nobel.
- Sezgin, F. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 20(2), 489-502.
- Şişman, M. (2009). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
- Şişman, M., & Turan, S. (2002). Eğitimde toplam kalite yönetimi (2. bs.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Taymaz, H. (2011). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Terzi, Ş. (2022). Öğretmenlik mesleğine ilişkin imajın öğretmenler ve okul yöneticileri açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Turan, S., Yıldırım, N., & Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 2(3), 64-76.
- Uğur, A. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelerden farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(12), 1-30.
- Uğurlu, C. T., & Demir, A. (2016). Etkili okullar için kim ne yapmalı? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 53-75.
- Uğurlu, C. T., Beycioğlu, K., & Özer, N. (2011, Nisan). Okul müdürlerin eğitim öğretim etkinliklerine yönelik liderlik davranışları. 6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi'nde sunulan bildiri. KKTC: Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği.
- Uluğ, Z. A. (2019). Yönetici görüşlerine göre meslek liselerinin sorunları ve çözüm önerileri (Esenyurt İlçesi Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
- Usta, M. E., & Boğa, F. (2021). Okul yöneticilerinin okul yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri. *Harran Maarif Dergisi*, 6(1), 18-49.
- Yalçın, C. (2019). Okul Yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Eskişehir İli) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Yavuz, M. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinden beklenen roller ve karşılanma düzeyleri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16, 657-670.
- Yaylacı, A. F. (2013). Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine ilişkin yaklaşım sorunu. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(14), 25-40.
- Yeşilmen, F. (2016). Okul yönetimi, örgütsel iletişim ve okul yönetiminde yönetici ve öğretmenlerden kaynaklanan sorunların incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Yetim, G., & Toprakçı, E. (2020). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 13-32.
- Yıkıcı, B. (2019). Okul yöneticilerinin okul gelişimi ve stratejik planlamadaki hazır bulunuşluğunun paydaşlara göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yakındoğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
- Yıldırım, N. (2011). Okul müdürlerinin görevlerine ilişkin yaşadıkları sorunları çözmeye öyküleri ışığında denge rolleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 12(4), 55-79.
- Yılmaz, İ. (2019). Okul yöneticilerinin saygınlıklarının belirlenmesi: Bir durum çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
- Yükçü, S., & Atağan, G. (2009). Etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramlarının yarattığı karışıklık. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 23(4), 1-13.

Yüksel, İ. (2018). Meslek ahlâkı tartışmalarına öğretmenlik mesleği açısından bir bakış (Yayımlanmamış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Yüksel, M. (2018). Lise öğrencilerinin öğrenim gördükleri okulları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi (Düzce İli Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.

Zoraloğlu, Y. R., Şahin, İ., & Fırat, N.Ş. (2005). İlköğretim okullarında kaynak sorunu. Eğitim Bilim Toplum, 3(12), 86-101.